

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No2

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, fevral.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoiraz Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxanovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

TIJORAT BANKLARINING INVESTITSIYA LOYIHALARINI KREDITLASH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	40
Faxriddinov Temur Faxriddin o'g'li	
TEMIR YO'L YO'LLARINI TA'MIRLASH KORXONALARINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILLARI.....	46
Allabergenov Sherzod Maksudbayevich	
BANKLARNI TRANSFORMATSIYALASH JARAYONIDA INVESTITSION KREDITLASHNING XORIJ TAJRIBASI.....	51
Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li	
O'ZBEKISTONDA BUDJET OCHIQLIGINI TA'MINLASH BO'YICHA QONUNCHILIK BAZASINING EVOLYUTSIYASI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI.....	55
Mamanov Alisher Umbarovich	
ENERGETIKA TARMOG'I KORXONALARIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH YO'LLARI.....	60
Xamdamova Gavxar Absamatovna	
SMART UNIVERSITET MODELINING XALQARO TAJRIBASI VA UNI YANGI O'ZBEKISTON TA'LIM TIZIMIGA MOSLASHTIRISH MASALALARI.....	65
Saloxiddinova Sitora Baxodir qizi	
IJTIMOY OBYEKTLARDA QURILISH XIZMATLARINI MOLİYALASHTIRISHNING NAZARIY – ASOSIY TAMOYILLARI.....	68
Gapparov Azim Qayumovich	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARINING ISHLAB CHIQRISH FAOLIYATIGA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANI JORIY ETISH ORQALI RAQOBATBARDOSHLIKNI TA'MINLASH.....	72
Zaripov Shoxboz Alijon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA MASOFAVIY BANK XIZMATLARINING IQTISODIY VA IJTIMOY BARQARORLIKKA TA'SIRI.....	75
Xolmatova Asila Menglimurod qizi	
РОЛЬ GREEN BONDS В МЕЖДУНАРОДНОЙ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ.....	81
Н.Т. Бекназарова	
BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA EKOLOGIK BOSHQARUV VA AUDIT.....	86
Shaymatova Nargiza Ashurovna	
NORASMIY IQTISODIYOTNING MAVJUDLIGINING NAZARIY MASALALARI VA UNI ANIQLASHNING USLUBIY YONDASHUVLARI.....	93
Alimardonov G'ayratjon Nuraliyevich	
DIGITAL TWIN-BASED DECISION SUPPORT FOR COST OPTIMIZATION AND RISK MANAGEMENT IN INFRASTRUCTURE SYSTEMS.....	99
Nelyufar Umarovna Dadabayeva	
PAXTA BO'LAKCHASINING OG'MA TO'RLI YUZA SIRTI BO'YLAB HAVO OQIMI TA'SIRIDAGI HARAKATINING MATEMATIK MODELI.....	108
Karimov Abdusamat	
АДАПТИВНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ К ВНЕШНИМ РИСКАМ И ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИМ ТЕНДЕНЦИЯМ.....	115
Бабаджанов Шухрат Атахмович	
“TIBBIYOT BOZORINING UZLUKSIZ RIVOJLANISHI UCHUN MEKANIZMLARNI TAKOMILLASHTIRISH YONDASHUVLARI”.....	120
Abdumalikov Shoxjahon Jaloliddin o'g'li	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING MEHNAT BOZORI RIVOJLANISHIDAGI ROLI VA BANDLIKKA TA'SIRI.....	124
Egamberdiyev Abdujabbor Xusanovich	

XORAZM VILOYATIDA ETNOGRAFIK TURIZMNI BARQAROR RIVOJLANTIRISH MEXANIZMINING AHAMIYATI	129
Ro'zimatova Shaxlo Baltaboy qizi	
THE FEAR OF MISSING OUT (FOMO) EFFECT IN ADVERTISING AND ITS NEUROPSYCHOLOGICAL IMPACT ON IMPULSE BUYING	134
Negmatov Nodir Nozimovich	
O'ZBEKISTONDA TRANSPORT XIZMATINI TASHKIL ETISHNING ASOSIY IQTISODIY KO'RSATKICHLARI VA TENDENSIYALARI TAHLILI.....	139
Aytiyeva Sevara	
TO'QIMACHILIK SANOATIDA INVESTITSION LOYIHALARNI BOSHQARISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR.....	144
Qurbonov Jasurbek Pozilovich	
YASHIL IQTISODIYOTNING MOHIYATI VA O'ZBEKISTON UCHUN AHAMIYATI.....	149
Abdullayeva Matluba Nematovna, Nuriddinov Kamoliddin Faxriddin o'g'li	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	155
Axmedov Sanjar Temur o'g'li	
POPULATION IMPACT ON CONSUMER CULTURE AND NATIONAL ECONOMIC GROWTH.....	160
Rustamov Sheroz Oblokulovich	
AVTOTRANSPORT KORXONALARINING IQTISODIY KO'RSATKICHLARI TAHLILI VA ULARNI YAXSHILASHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR.....	164
Laylo Akbarova, Komolov Adxam Dilshod o'g'li	
MODELING THE DIFFUSION OF DIGITAL BANKING ADOPTION IN UZBEKISTAN: EVIDENCE FROM TBC BANK USING THE BASS DIFFUSION MODEL AND A HYBRID REGRESSION APPROACH	169
Feruza Nabieva	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA EKOLOGIK XARAJATLARNI BUXGALTERIYA HISOBIDA AKS ETTIRISH VA BAHOLASH	176
Rabbimov Elbek Abdulloyevich, G'afforov Ilhom Ilyosjonovich, Ergashev Olloyor Furqat o'g'li	
O'ZBEKISTONNING YANGI BOZORLARGA CHIQUISHIDA FAOL MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISHNING INTEGRALLASHGAN MODELI.....	183
Baqoyev Sunnatillo Burxon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA TADBIRKORLIK FAOLIYATIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING ILMIY-KONSEPTUAL ASOSLANISHI.....	188
Salaydinov Shodiyor Nizom o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELI SIFATINI OSHIRISH VA KREDIT RISKINI BOSHQARISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	194
Turg'unov Nodirbek Muminjanovich	
SANOAT KORXONALARI TUZILMASINI TAKOMILLASHTIRISH MEXANIZMI	198
Jabborov Elbek Erkin o'g'li	
SOLIQ STAVKALARINI TABAQALASHTIRISHNING TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANISHGA TA'SIRI.....	202
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
MINTAQALAR IQTISODIY RIVOJLANISHIDAGI TAFOVUTLARNI KAMAYTIRISHNI TA'MINLASHDAGI XORIJ MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	208
Egamov Temur Muzaffarovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATNI MOLIYAVIY RAG'BATLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	213
Baxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
MINTAQA IQTISODIYOTINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA XIZMATLAR SOHASINING O'RNI VA OBYEKTIV ZARURLIGI.....	217
Achilova Firuza Kurbanovna	
INVESTITSIYALARNI JALB ETISH ORQALI MAXSUS IQTISODIY ZONALARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	222
Ergashev Olim	

KICHIK BIZNES INNOVATSION FAOLIYATINING RIVOJLANISHIDAGI ASOSIY TENDENSIYALAR	227
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHDA YOSHLAR TADBIRKORLIGINING O'RNI VA AHAMIYATI	233
Isakjanova Saboxat Muhamedovna	
KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMIDA AKSIYADORLAR HUQUQLARINI HIMOYA QILISH MEXANIZMLARINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	238
Xakimov Uchkun Xamitovich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MILLIY MAKROIQTISODIY SIYOSATNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	242
Mardanova Ra'no Isakovna	
XUSUSIY VA DAVLAT SHIFOXONALARI UCHUN RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINI QIYOSIY TAHLIL	246
Yakubov Temur G'anibekovich	
RAQAMLI SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMIDA RESURS SAMARADORLIGI VA IQTISODIY NATIJADORLIK MODELI	250
Ziyodullayev Qahramon	
"MILLIY TURIZM SITUATSION-MONITORING MARKAZI" VA "YASHIL TUROPERATORLAR" FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISH ISTIQBOLLARI	254
Toshev Akmal Salimovich	
RISK-MENEJMENT VA MOLIYAVIY BARQARORLIK O'ZARO BOG'LIQLIGINING KONSEPTUAL MODELINI SHAKLLANTIRISH TAMOYILLARI	261
Madaminov Bekzod Allayarovich	
O'ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOT: BAHOLASH METODOLOGIYASI, DINAMIKASI VA QISQARTIRISH ISTIQBOLLARI (1996 - 2026-YILLAR TAHLILI)	266
Djumanova Rano Fayzullayevna	
OLIY TA'LIM SIFATINI BAHOLASHDA MAJMUALI DIAGNOSTIK MODELNING AMAL QILISH XUSUSIYATLARI	272
Xo'jaxonov Ma'rufxon Xamidxonovich	
TIJORAT BANKLARI FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHNING XORIJ TAJRIBASI	278
Vafiyev Raxim Xalimjonovich	
INVESTITSIYA LOYIHALARINI KREDITLASH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	282
Nigora Nurmatova	
BANK SEKTORINING INVESTITSIYA OQIMLARINI BOSHQARISHDAGI STRATEGIK O'RNI	287
Abdumavlonov Abdumutal Abdumajid o'g'li	
O'ZBEKISTON KORXONALARIDA UZOQ MUDDATLI MOLIYAVIY INVESTITSIYALAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	291
Allabergenova Nilufar Shermetovna	
O'ZBEKISTON BANK TIZIMIDA TA'MINOTLI YIRIK KREDITLAR ASOSIDA QIMMATLI QOG'OZLAR CHIQRISH ORQALI RESURS BAZASINI KENGAYTIRISH MEXANIZMLARI	298
Ahmedov Akbarali Sultonmurodovich	
"MINTAQA SANOATI SALOHİYATIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI"	306
Abdinazarov Xusan Shaymanovich	
BUDJET TASHKILOTLARI FAOLIYATIDA MAJBURIYATLAR: MAZMUNI, TURLARI VA TARKIBI	309
Jabbarova Charos Aminovna	
ATROF-MUHIT VA EKOLOGIK IQTISODIYOT: TURIZM XIZMATLARI BOZORIDA RESURSLARDAN OQILONA FOYDALANISH VA UNING RAQOBATBARDOSHLIGINI TA'MINLASH	316
Alikulov Samar Abdirashidovich	
O'ZBEKISTON TURIZM INDUSTRIYASI RIVOJLANISHIDA FORSAYT TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH	322
Turdibekov Xasan Ibragimovich	
АНАЛИЗ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА	329
Камолова Феруза Кахрамоновна	

TASHQI QARZNING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA'SIRI: QARZ BARQARORLIGINI BAHOLASH MODELLARI ASOSIDA O'ZBEKISTON MISOLIDA TAHLIL	333
<i>Oiloyorova Kumushoy Ahmad qizi, Tashmuxamedova Yayra Atxamovna</i>	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA SOLIQLARNI TARTIBGA SOLISHNING TAHLILI	339
<i>Kudiyarov Kishibay Ramatullaevich</i>	
KORXONALAR FAOLIYATINING IQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING XORIJ TAJRIBASI	343
<i>Iminova Nargizaxon Akramovna</i>	
SUG'URTA KOMPANIYALARINING TO'LOVGA QOBILIYATLILIGINI BOSHQARISHDA RISKLAR VA RISK-MENEJMENTNING O'RNI	350
<i>Xalikulova Shirin Utkir qizi</i>	
BUDJET TASHKILOTLARIDA BUXGALTERIYA HISOBI VA HISOBOTINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISHDAGI MUAMMOLAR VA KAMCHILIKLAR	354
<i>Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Xasanboyeva Muyassar Ubaydullayevna</i>	
XUSUSIY KORXONALARDA KADRLAR MENEJMENTI SAMARADORLIGINI OSHIRISH	358
<i>Alimova Dildora Damirovna</i>	
BANK TRANSFORMATSIYASI TUSHUNCHASI VA UNING MENEJMENTDAGI O'RNI	363
<i>Rajabov Oybek Panjievich</i>	
O'ZBEKISTON OZIQ-OVQAT SANOATIDA ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINING HOZIRGI HOLATI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	367
<i>Eshtemirova Anora Norboy qizi</i>	
BOZOR KONYUNKTURASIGA MOS PIYOZ YETISHTIRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	371
<i>Sadikova Shohida Obidqul qizi</i>	
HUDUDLARDA MAISHIY XIZMATLAR SOHASINI KLASTERLASH VA RESURS SAMARADORLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	375
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
XUSUSIY VA KORPORATIV TUZILMALARDA AUDITORLIK TEKSHIRUVI HAMDA AUDITORLIK XULOSASINI SHAKLLANTIRISH AMALIYOTI	380
<i>Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Ubaydullayev Toxirjon Abdullajanovich</i>	
YIRIK VA KICHIK BIZNES O'RTASIDA KOOPERATSIYA MUNOSABATLARINI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI	385
<i>Nasirova Kamola Alimovna</i>	
MOLIYAVIY HISOBOTLARNING QAROR QABUL QILISH JARAYONIDAGI IQTISODIY ROLI	394
<i>Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Yahyayeva Ra'no Raximovna</i>	
DIRECTIONS FOR IMPROVING INVESTMENT POLICY IN THE CONDITIONS OF DIGITAL ECONOMY (EXPERIENCE OF UZBEKISTAN)	400
<i>Khatamov Nurbek Achildiyevich, Sharifi Abdul Fatah</i>	
DAVLATNING FISKAL VA MONETAR SIYOSATI UYG'UNLIGINING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA'SIRINI BAHOLASH	405
<i>Uralov Shavkat Maxramovich</i>	
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA BIZNES JARAYONLARINI AVTOMATLASHTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	410
<i>Yusubov Muzaffar Alimbayevich</i>	
BANKLARDA RAQAMLASHTIRISH JARAYONINING MIJOZLAR QONIQLASH DARAJASIGA TA'SIRI	414
<i>Ro'ziboyev Shuxrat Komilovich</i>	
BOJ-TARIF SIYOSATI METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING ILMIY-AMALIY YO'NALISHLAR	418
<i>Pardayev Ilhomjon G'ulom o'g'li</i>	
OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIYAVIY BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISHDA BOSHQARUV KADRLARINING KOMPETENSIYASI	424
<i>Mahsutaliyev Abdusalom Hasanovich</i>	

ZIYORAT TURIZMIDA DESTINATSIYA VA GEOAXBOROT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	433
Qosimov Jahongir Ro'ziboyevich, Suyunova Nilufar	
YEVROPA DAVLATLARIDAGI KORXONALARDA MOLIVAVIY REJALASHTIRISH AMALIYOTINING TAHLILI VA ULARDAN O'ZBEKISTON MOLIVA TIZIMIDA QO'LLASH MASALALARI	440
Pardayev Jamshid Muzaffarovich	
TASHKILOTNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYA LOYIHALARINI BOSHQARISH	446
Xasanov Odilxon Kaxxorovich	
O'ZBEKISTON TURIZM SANOATINING XALQARO RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA STRATEGIK MARKETING TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH	450
Kobilova Shozoda Timurovna, Isxakova Sarvar Ayubovna	
THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN LABOR THEORY: EVOLUTION, CHALLENGES AND FUTURE PROSPECTS	456
Tukhliyev Bakhodir Adinaevich	
ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ПЕРВОГО ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В СИСТЕМЕ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	460
Астанов Зафар Муродуллаевич	
TA'LIM MUASSASALARIDA O'QITISH SIFATINI OSHIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR PLATFORMALARINI YARATISH VA ULARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	466
To'xtamisheva Dilrabo Shermonovna	
KICHIK VA O'RTA BIZNESNI YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARI ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION MEXANIZMLARI	472
Norboyev Sarvar Azodovich	
MINTAQAVIY RIVOJLANISHDA INVESTITSİYALARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	476
Xatamova Manzura Ochilidiyevna, Safarov Botir Isaq o'g'li	
MAXSUS IQTISODIY ZONALARDA SOLIQ MA'MURIYATCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISHNING METODOLOGIK YONDASHUVLARI.....	482
To'rayeva Nafisa Odiljonovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARINI RIVOJLANTIRISHNING PUL MUOMALASI BARQARORLIGIGA TA'SIRINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	487
Xazratkulov O'ktamjon Xikmatullayevich	
O'ZBEKISTONDA TAKSI XIZMATLARI BOZORIDA INSTITUSIONAL ISLOHOTLARNING IQTISODIY AHAMIYATI	491
Jaloliddinov Anvar Jaloliddin o'g'li	
EKOLOGIK TANGLIK SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGIDA YERLARDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	497
Kudiyarov Aybek Alisherovich	
BANK LIKVIDLIGINI BOSHQARISHDA ZAMONAVIY METODOLOGIK YONDASHUVLAR	502
Sulaymanov Samandarboy Adhambek o'g'li	
IQTISODIY FAOLIYAT TURLARI BO'YICHA SANOAT ISHLAB CHIQRISH TARKIBIY O'ZGARISHLARNI BAHOLASH.....	509
Almardanova Farzona Tulkin qizi, Kasimov Azamat Abdulkarimovich	
QUYI AMUDARYO IQTISODIY MINTAQASI CHEGARABO'YI HUDUDLARINING TURISTIK IMKONIYATLARI.....	515
Djumabayeva Shaira Xalillayevna	
SURXONDARYO VILOYATIDA ULGURJI SAVDO HAJMI KO'RSATKICHLARINI ARIMA MODEL YORDAMIDA PROGNOZLASHTIRISH.....	522
Turopova Sohiba Djumanazarovna	
MINTAQADA INNOVATSION USULDA BALIQ YETISHTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	531
Davranov Odil Jumanazarovich	

ISHLAB CHIQRARISH XARAJATLARI VA MAHSULOT TANNARXINING BOSHQARUV TAHLILINI AMALGA OSHIRISH USULLARI	538
Xamidova S.Ya.	
STRATEGIES FOR INCREASING COMPETITIVENESS IN DEVELOPING EXPORT ACTIVITIES IN SMALL ENTERPRISES.....	544
Nasridinova Shokhida Taufikovna	
SANOAT KORXONALARINI BOSHQARISHDA ILMIY-NAZARIY QARASHLAR	551
To'g'onov Ibroximxo'ja	
XUSUSIY TIJORAT BANKLARINING MOLIYAVIY RESURSLARINI MUSTAHKAMLASHNING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI.....	555
Xolmatov Dilmurod Maxmudjonovich	
PENSIYA JAMG'ARMASI DAROMADLARI SHAKLLANISHI MASALALARI.....	562
Sherjonov Doniyor Saparbaevich	
EKSPORT VA VALYUTA OPERATSIYALARINING NAZARIY VA HUQUQIY ASOSLARI.....	566
Sobirova Xilola Rustam qizi	
SURXONDARYO VILOYATIDA AHOLI JON BOSHIGA CHAKANA SAVDO AYLANMASI HAJMI KO'RSATKICHLARINI ARIMA MODEL YORDAMIDA PROGNOZLASHTIRISH.....	571
Qudratova Shahnoza Shuhrat qizi	
XO'JALIK JAMIYATLARIDA BOSHQARUV ORGANLARI FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	579
Valijonov Akmaljon	
XIZMATLAR IQTISODIYOTI VA UNI RIVOJLANISHNING NAZARIY ASOSLARI	584
Abduxoliqova Farangiz Abduxoliq qizi	
O'ZBEKISTONDA TRANSPORT-LOGISTIKA TIZIMI: HOZIRGI HOLATI, MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	588
Kuvandikov Shuxrat Oblokulovich, Abduxalikova Komila Abduxalikovna	
ИНТЕГРАЦИЯ МЕТОДОВ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ABC) И ЦЕЛЕВОГО КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ (ТС) КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА	595
Киличева Ф.Б.	
GAZ TARMOQLARINI MODERNIZATSIYA QILISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	601
Xamidov Xayriddin Faxritdinovich	
SOLIQ NAZORATI TIZIMI: IQTISODIY MOHIYATI, SHAKLLARI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	606
Donaboyev Dostonbek Xusan o'g'li	
УПРАВЛЕНИЕ ПРИБЫЛЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ФАКТОР РОСТА ЕГО ФИНАНСОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	610
Агзамов Авазхон Талгатович, Алиева Сусанна Сейрановна	
NOBANK KREDIT TASHKIOTLARINING AKTIV OPERATSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI	618
Sardor Karimov Boydulla o'g'li	
INVESTITSION JOZIBADORLIKNING IQTISODIY MOHIYATI VA INVESTITSIYA NAZARIYALARI INTEGRATSIYASI	624
Abdullayeva Nilufar Ruslanovna	
QURILISH KORXONALARINI KORPORATIV QIMMATLI QOG'OZLAR ORQALI MOLIYALASHTIRISHNING ILG'OR XORIY TAJRIBASI VA UNI QO'LLASH YO'NALISHLARI.....	630
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
OPEN BANKING AS A DRIVER OF FINANCIAL INNOVATION AND INCLUSION IN UZBEKISTAN'S BANKING SECTOR	637
Kuvatova Oliya Sheraliyevna, Asadbek Ergashov	
TIJORAT BANKLARINING MOLIYAVIY SAMARADORLIGINI BOSHQARISH VOSITALARI	642
Sadikov Q.M.	

BOSHQARUV HISOBIDA NARX SHAKLLANISHINING NAZARIY JIHATLARI (TOVAR BOZORIDA USTUN MAVQEGA EGA XO'JALIK SUBYEKTLARI MISOLIDA).....	646
Xaitmetov Elmurat Sidikmatovich	
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭНЕРГОЁМКОСТИ ВВП НА ОСНОВЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ	652
Муслимова Ф.С., Хашимова Н.А.	
XALQARO LOYIHALARNI BOSHQARISHDA RAQAMLI INTEGRATSIYA YETUKLIGI MODEL VA SAMARADORLIKNI BAHOLASH METODOLOGIYASI.....	659
Ne'matova Bonura Umid qizi	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA ICHKI AUDITNING MOHIYATI, MAQSADI VA ASOSIY VAZIFALARI	664
Mamatqulov Avazbek Axmadaliyevich	
OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARI FAOLIYATIDA ZAMONAVIY BOSHQARUV ASOSIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI TA'MINLASH.....	674
Xusanova Gavhar	
MAHALLIY SHAROITDA SUV TEJOVCHI TEXNOLOGIYALARNI KO'P MEZONLI BAHOLASHNING IQTISODIY YO'NALTIRILGAN GIBRID MODEL VA UNING AMALIY QO'LLANILISHI.....	679
Mirzayeva Shaxnoza Mamat qizi	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA QUYOSH FOTOELEKTR STANSIYALARINING HOLATI VA O'RNATILGAN QUVVATLARINI TAHLIL QILISH	683
Maxamadiyev Farrux Mirazimovich, Baratov Laziz Suyun o'g'li	
BUDJET TASHKILOTLARIDA BUDJETDAN TASHQARI MABLAG'LARNING NAZORATINI TASHKIL QILISH.....	688
Dadaboyev Tulqinjon Yusupjonovich, Dadaboyev Abdurahmon Ne'matjon o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING IQTISODIY OMILLARI VA ZAMONAVIY AHAMIYATI	693
Yusubov Inomjon Ikrom o'g'li	
MOLIYAVIY RESURSLARNI BOSHQARISHNING NAZARIY-METODOLOGIK VA AMALIY JIHATLARI	699
Narzulloyev Behruz Baxtiyor o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA RAQAMLI BANK XIZMATLARI AMALIYOTI TAHLILI	702
Kazakbayev S.B.	
BOG'DORCHILIK TARMOG'NI RIVOJLANTIRISHDA SUV TEJAMKOR TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH	705
Sattorov Orifjon Boymurodovich	
MHXS ASOSIDA SUG'URTA KOMPANIYALARINING BUGALTERIYA HISOBI VA MOLIYAVIY TAHLILINI TAKOMILLASHTIRISH STRATEGIYALARI.....	709
Alimov Baxodir Batirovich	
QISHLOQ XO'JALIGINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA DAVLATNING IMTIYOZLI MOLIYALASHTIRISH MYEXANIZMLARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH	718
Xolmatov Sanjarbek Xojimamatovich	
MAHALLA TIZIMIDA INSON KAPITALIDAN SAMARALI FOYDALANISH VA INKLYUZIV IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASH YO'NALISHLARI.....	724
Berkinov Bozorboy Berkinovich	
XALQARO TURIZM BOZORIDA MICE TURIZMINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH JARAYONLARINING NAZARIY ASOSLARI	728
Fayyoza Xalimova Nafasovna	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA MIJOZLARGA YO'NALTIRILGAN BIZNES JARAYONLARINI TRANSFORMATSIYA QILISH AMALIYOTI.....	733
Azimov Asrorjon Muzaffarjonovich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA BANDLIKNI LEGALLASHTIRISHNING INSTITUTSIONAL MEXANIZMLARI	737
Xalimbetov Farxad Bagibekovich	

TIJORAT BANKLARINING BIZNES EKOTIZIMI MUAMMO VA YECHIMLAR.....	742
Shoymardonov Orziqul Jo'ra o'g'li	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI YALPI HUDUDIY MAHSULOT XAJMIGA ASOSIY KAPITALGA KIRITILGAN INVESTISIYALARNING TA'SIRI	749
Sultanov Anvar Abdullaevich	
YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA QURILISH SANOATINING IQTISODIY HOLATI.....	754
Axmedova Sanobar Ikrom qizi, Davlatov Ahmadjon Anvarbek o'g'li	
DAVLAT XUSUSIY SHERIKCHILIK LOYIHALARIDA VUJUDGA KELADIGAN RISKLARGA QARSHI UZOQ MUDDATLI IQTISODIY STRATEGIYALAR	760
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li	
MODERN MODELS OF SALES LOGISTICS IN THE SERVICE SECTOR: MARKETING ASPECT AND AREAS FOR IMPROVEMENT	764
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
РОЛЬ ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.....	769
Ахмедова Азиза Тохиروвна, Зайналов Ж.Р.	
ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА КАК ОСНОВА ФИНАНСОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ.....	774
Айматова Фарида Хуразовна	
XORIJIY MOLIYAVIY RESURLAR VA ULARNING IQTISODIY O'SISH SIFATINI TA'MINLASHDAGI O'RNINI	778
Xomidova Kamola G'olib qizi	
SUG'URTA TASHKIOTLARIDA TO'LOV QOBILiyATINI OSHIRISHGA QARATILGAN ICHKI BOSHQARUV INSTRUMENTLARINI TAKOMILLASHTIRISH	783
Xattabov Murodulla Batirovich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING MINTAQALAR BARQAROR RIVOJLANISHIGA TA'SIRI	788
Hakimova Nozimaxon Sobirjon qizi	
O'ZBEKISTON QURILISH KORXONALARIDA KORPORATIV-IJTIMOiy MAS'ULiyAT HOLATI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	795
Murotkosimov Shoxrux Abdusalimovich	
ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА УЗБЕКИСТАНА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ.....	803
Ишонкулова Феруза Асатовна	
CHIQINDILARNI QAYTA ISHLASH JARAYONIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	808
Sadinov Aziz Ziyadullayevich	
BOJXONA BOSHQARUVIDA RAQAMLASHTIRISHNING XALQARO TAJRIBASI	814
Radjapova Latofat Sardorovna	
MILLIY IQTISODIYOTDA SANOAT KORXONALARI RIVOJLANISHI XUSUSIYATLARI	821
Abdullayeva Madina Kamilovna	
UY-JOY QURILISHI SOHASIGA ESKROU MEXANIZMINI JORIY ETISH ORQALI ULUSHDORLAR MABLAG'LARINI HIMOYA QILISH ISTIQBOLLARI	827
Nigmatov Akbarjon Anvarovich	
TASHQI SAVDO BALANSINI MUVOZANATLASHTIRISH	831
Rahimov Eshmurod Normurodovich, Misliddinov Ikromjon Kamoliddin o'g'li	
DON VA UN MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISH KORXONALARIDA MARKETING FAOLIYATINI BOSHQARISHNING YEVROPA TAJRIBASI	837
Boyjigitov Sanjarbek Komiljon o'g'li	
RAQAMLI SUG'URTA (INSURTECH) EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISH VA O'ZBEKISTONDA MOLIYAVIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI.....	842
Nozimov Eldor Anvarovich	
MAHALLIY RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH ASOSIDA IMPORT O'RNINI BOSUVCHI MAHSULOTLAR ISHLAB CHIQRISH STRATEGIYASI	847
Sobitova Ra'no Solidjonovna	

XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING XORIJ TAJRIBALARI.....	850
Raxmonov Aziz Iskandarovich	
COST ANALYSIS IN FRUIT AND VEGETABLE PROCESSING PLANTS.....	855
Rahmatullayev Mirjalol Khatam ogli	
OLIY TA'LIM XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH TIJORAT SIRINING O'ZIGA XOS JIHATLARI.....	861
Butayev Dilshod Eshbekovich	
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ОБЛАЧНЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ СИСТЕМЫ: НАДЁЖНОСТЬ ОТЧЁТНОСТИ И КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ.....	867
Бозорова Озода Рахимовна	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA BANKLARNING CHAKANA KREDITLASH AMALIYOTI TAHLILI.....	872
Axmedova Dilrabo Kurbondurdi qizi	
XALQARO STANDARTLARNI AMALGA OSHIRISH JARAYONIDA AUDITORLAR VA KORXONALAR UCHUN AMALIY TAVSIYALAR.....	877
Ibragimov Azizbek Keldibek o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INNOVATSION BANK XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	882
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA MOLIYAVIY NATIJALAR TAHLILINI TAKOMILLASHTIRISH.....	888
Omanov Sanjar Qurbonazar o'g'li	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNI SOLIQ IMTIYOZLARI ORQALI MOLIYALASHTIRISHNING AMALDAGI HOLATI.....	894
Usmonov Shavkatjon Shukurovich	
АДАПТАЦИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	901
Абилов Эльман Худаверди оглы	
QURILISH SOHASIDA KORPORATIV IJTIMOY MAS'ULIYAT: XALQARO TAJRIBA VA QIYOSIY TAHLIL.....	906
Murotkosimov Shoxrux Abdusalimovich	
TADBIRKORNING KREDIT, FOIZ, SOLIQ TO'LOVLARI VA ULARNI OPTIMALLASHTIRISH YO'LLARI XUSUSIDA.....	914
Hakimov Odil Arziqulovich	
RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA IQTISODIYOTNING REAL SEKTORIGA KIRITILGAN INVESTITSİYALARNI MOLIYALASHTIRISHNING XUSUSIYATLARI.....	918
Xoshimov Sobir Murtazayevich	
KORXONALARDA MOLIYAVIY BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI.....	925
Xalilova Aziza Rustamovna	
QURILISH MATERIALLARI ISHLAB CHIQARUVCHI KORXONALARDA MARKETING FAOLIYATINI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI.....	930
Uzakova Umida Ruziyevna	
INVESTITSIYA JALB QILISHNING HUDUDIY MEKANIZMLARI VA ULARNING IQTISODIY MAZMUNI.....	936
Shamsiyeva Ruxsora Nasirovna	
HUDUDLARNING TURISTIK SALOHİYATINI OSHIRISHDA TURISTIK ZONALARNING AHAMIYATI.....	940
Umarova Mahliyo Yaxshiboy qizi	
HUDUD OZIYQ-OVQAT MAHSULOTLARI SANOATI ISHLAB CHIQARISH KO'RSATKICHLARI SAMARADORLIGINING EKONOMETRIK VA STATISTIK TAHLILI.....	945
Xursanov Sherzod Ulaboyevich	
YUK TASHUVLARIDA LOGISTIK PROVAYDERLAR FAOLIYATINING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI.....	951
Mannapova Feruza Faxriddin qizi	

MAMLAKAT BANKLARI TOMONIDAN ALOQA SOHASINI MOLIYALASHTIRISHDAGI MAVJUD MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI	956
<i>Mirzaraximova Aziza Azimdjano</i>	
IQTISODIYOTDAGI TARKIBIY O'ZGARISHLARNI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI RAQOBATCHILIK MUHITINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	963
<i>Maxmudova Ferangis Raxmatillayevna</i>	
O'ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOT TARAQQIYOTINING HOLATI VA USTUVOR MAQSADLI KO'RSATKICHLARI	968
<i>Saidova Madinaxon Hoshimjon qizi</i>	
FERMER XO'JALIKLARINING O'ZBEKISTON AGRAR SEKTORIDAGI O'RNI VA AHAMIYATI.....	973
<i>Islamova Dilnoza Isamidinovna</i>	
ZIYORAT TURIZMINING MINTAQAVIY IQTISODIY RIVOJLANISHGA TA'SIRI.....	978
<i>Uzaqov Jamshid Norboyevich</i>	
TIJORAT BANKLARINING EMISSION OPERATSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI	983
<i>Shaymanov Mexridin Ibragimovich</i>	
ISLOM MOLIYASIDA MAJBURIYAT VA OMONAT MEXANIZMLARI: RAHN, VADIYA VA HAVALA.....	987
<i>Sadikova Ra'no Abdullaevna</i>	
FIRIBGARLIK BILAN BOG'LIQ AUDITORLIK TEKSHIRUVI RISKLARINI KAMAYTIRISH MASALALARI	991
<i>Sirojiddinov Ikromiddin Qutbiddinovich</i>	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ UZAUTO MOTORS.....	996
<i>Шарипов К.А., Зайнутдинова У.Дж.</i>	
XIZMATLAR SOHASINI RIVOJLANTIRISHDA BANDLIK BILAN TA'MINLASHGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR VA MUAMMOLAR TADQIQI.....	1005
<i>Mirzayev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich</i>	
YO'LOVCHI TASHISH XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI	1010
<i>Alisher Kurambayev</i>	
SUG'URTA XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISHDA TAKAFUL SUG'URTASINING O'RNI VA IMKONIYATLARI.....	1014
<i>Sattorov Ixtiyor Ochilovich, Karimov Shohruh Yo'ldoshali o'g'li</i>	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSION FAOLIYATNI AMALGA OSHIRISHNING JORIY HOLATI TAHLILI.....	1020
<i>Valikulov Sherzod Zaynitdinovich</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOTDA MARKETPLEYSLARNI SHAKLLANTIRISH: INVESTITSIYALAR, XARAJATLAR VA FOYDA.....	1029
<i>Axmedova Dilshoda Xayrulla qizi</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA O'ZBEKISTONDA SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA MARKETING SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI.....	1033
<i>Maxmudov Tohirjon Olimjonovich, Muminova Shahlo Madaminjon qizi</i>	
OLIY TA'LIMDA GENDER TENGLIKNING O'ZIGA XOS JIHATLARI.....	1039
<i>Xaydarova Sayyora</i>	
ANALYZING THE COMPETITIVE ADVANTAGES OF SOUTH KOREA IN GLOBAL MICE TOURISM: HISTORICAL AND CULTURAL DIMENSIONS.....	1043
<i>Ortikova Sabohat, Gulomova Mukhlisa, Ochilova Hilola Farmonovna</i>	
MEHMONXONA BIZNESIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH ORQALI XIZMAT KO'RSATISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH (NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA)	1050
<i>Usmanova Gulida Valiyevna</i>	
ETHICAL ASPECTS OF ECOTOURISM: BALANCING SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND MORAL RESPONSIBILITY.....	1055
<i>Gulbakhor Sattarovna Abdullakhanova</i>	
RIVOJLANAYOTGAN MAMLAKATLARDA INVESTITSIYA FAOLLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR.....	1062
<i>Sobirov Abdurasul Abdugafarovich</i>	

KADRLAR BOSHQARUVIDA INNOVATSION YONDASHUVLAR.....	1068
Urazov Sadulla Shodiyevich	
TIJORAT BANKLARIDA MOLIYAVIY JINOYATLARNING OLDINI OLISHDA KOMPLAENS-NAZORATNING ROLI.....	1074
Zokirov Ismoiljon Ibroximovich	
AGROSERVIS SOHASINI RIVOJLANTIRISH ORQALI KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH YO'LLARI	1078
Pardayev Mamayunus Qarshibayevich, Feruz Nematullayevich Abilov	
KO'MIR UCHUVCHI KULI ASOSIDAGI FLY ASH BETON VA GEOPOLIMER MATERIALLARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH UCHUN IQTISODIY VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH	1083
Muradov Botir Hayat	
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ В УЗБЕКИСТАНЕ	1091
Рахимова Манзура Хамид кизи	
DUE DILIGENCE IN AUDITING AS A FACTOR ECONOMIC EFFICIENCY IN THE AGRICULTURAL SECTOR.....	1098
Sidikov Dilmurod	
MAJBURIYATLAR HISOBINI MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	1102
Ergasheva Vasila Abdumajitovna	
ИННОВАЦИОННЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ И ПРОЦЕССЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ БИЗНЕСА В УЗБЕКИСТАНЕ	1106
Рахимова Тамила Баходур кизи	
O'ZBEKISTON OLIY TA'LIM EKSPORT XIZMATLARI MOLIYAVIY NATIJADORLIGINI TA'MINLASH YO'LLARI.....	1113
Abdusattarova Dildora Bohodirovna	
O'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNESNI DAVLAT TOMONIDAN MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASH BORASIDA ILG'OR XORIJIY TAJRIBA VA UN DAN O'ZBEKISTONDA FOYDALANISH ISTIQBOLLARI	1120
Djurayeva Lola Abdugabbarovna	
HUDUDLARDA AHOLI DAROMADLARINI OSHIRISHDA DAVLAT BUDJETIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	1125
Egamnazarova Gulnoza Xolmurod qizi	
O'ZBEKISTON ISLOHOTLARI ISTIQBOLIDA BARQAROR RIVOJLANISH KO'RSATKICHLARI HAMDA ESG INDIKATORLARINI JORIY ETISH	1129
Mirzaaxmedova Nodira Asqarali qizi, Tursunxodjayeva Shirin Zafar qizi	
O'ZBEKISTONDA KREDIT VA MOLIYAVIY TIZIMNI MODERNIZATSIYALASH: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR	1135
Omonturdiyev Ortiq Eshboyevich	
O'ZBEKISTON FRANCHAYZING BREN DLARINING XALQARO BOZORLARDA IMIJINI MUSTAHKAMLASHDA ZAMONAVIY BRENDBUKLAR YARATISHNING NAZARIY ASOSLARI VA AMALIY YECHIMLARI	1140
Xodjayev Anvar Rasulovich	
MINTAQANING INVESTITSIYA OQIMLARI VA TASHQI IQTISODIY ALOQALARI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK TAHLILI	1147
G'oyibnazarov Muxammad Xamidbekovich	
O'ZBEKISTON AGROTADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISH STRATEGIYALARI VA IMKONIYATLARI	1152
No'monov Otabek O'rmonjon o'g'li	
NAMANGAN VILOYATIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING INVESTITSION FAOLIYATI VA IQTISODIY SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH	1157
Xakimov Akbar Anvarovich	

TIJORAT BANKLARI XIZMATLARINI RAQAMLASHTIRISHNING IQTISODIY MOHIYATI VA UNING BANK FAOLIYATI SAMARADORLIGIGA TA'SIRI	1162
Atamuradov Bozorboy Berdimuratovich	
O'ZBEKISTONDA MOLIVAVIY SIYOSATNI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	1168
Sayitbayev Shermirza Datkamirzaevich	
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ БЮДЖЕТОВ ФТИЗИАТРИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРИ ПЕРЕХОДЕ К ОПЛАТЕ ПО КЛИНИКО-ЗАТРАТНЫМ ГРУППАМ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	1173
Эрматов Зоҳид Шавкатович	
SUSTAINABLE TOURISM IN KARAKALPAKSTAN: LINKING CULTURE, COMMUNITIES, AND ECOLOGY.....	1179
Indira Ermekebaeva	
TARIFLASH VA REZERVLASHNING ILMIY-AMALIY MODEL (O'ZBEKISTON SHAROITIGA MOSLASHTIRILGAN).....	1184
Maxmudov Komoliddin Rozmetovich	
XORIY TAJRIBASI ASOSIDA O'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	1188
Akmalova Ziyoda Doniyorovna	
ECONOMIC EFFECTS OF GASTRONOMIC TOURISM: AN ANALYSIS OF TOURISTS' FOOD EXPENDITURE PATTERNS.....	1193
Iroda Abdieva G'ayrat kizi	
WAYS OF IMPROVING AGRITOURISM IN UZBEKISTAN	1198
Ruxangiz Mirfayzovna Mavlonova, Istamkhuja Olimovich Davronov	
TA'LIM TIZIMIDA KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHNING DOLZARB MASALALARI.....	1203
Kaxxarov Ulug'bek Xalmatovich	
YASHIL IQTISODIYOT RIVOJLANISHINING ISH BILAN BANDLIKKA TA'SIRINI BAHOLASH METODOLOGIYASI.....	1208
Bobojonov To'liqinbek Maxmud o'g'li	
O'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING INNOVATSION FAOLLIGINI OSHIRISH: MAVJUD MUAMMO VA ISTIQBOLLI IMKONIYATLAR.....	1213
Zokirov Fayzullo Maxamatovich	
ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ БРЕНДА НОВОГО УЗБЕКИСТАНА НА МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРИСТИЧЕСКОМ РЫНКЕ.....	1219
Суюнова Камилла Бахромовна, Файзуллаев Аслиддин Сафар угли	
ТЕОРИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ВЫБОРА: ОБЗОР КЛАССИЧЕСКИХ ПАРАДИГМ, МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ПОДХОДОВ И СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ	1223
Камилова Наргиза Абдукажоровна	
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К МОНЕТАРНОЙ ПОЛИТИКЕ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ИНФЛЯЦИЮ И ЗАНЯТОСТЬ	1227
Камилова Наргиза Абдукажоровна, Асадова Шоҳида Азаматовна	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA TAKOFUL SUG'URTA FONDLARINI SHAKLLANTIRISH.....	1232
Alimov Sherzod Choriyevich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINI KREDITLASH MEXANIZMLARINI YANADA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	1238
Bo'taev O'tkir Eshboevich	
PUL MABLAG'LARI HISOBINI TAKOMILLASHTIRISHNING DOLZARB MASALALARI.....	1242
Xalikov Baxrom Shomurovich	
O'ZBEKISTON SANOATINI RIVOJLANTIRISHDA ENERGIYA TA'SIRINI QISQA VA UZOQ MUDDATLI BAHOLASH SAMARASI	1247
Jabbarov Nurbek Atanazarovich	
IQTISODIYOTDA ENERGIYA TIZIMINING TUTGAN O'RNINI MODELLASHTIRISHDA ARDL MODELINING NAZARIY AHAMIYATI	1252
Kuralbayev Jo'rabek Oybekovich	

DAVLAT TIJORAT BANKLARINI TRANSFORMATSIYA QILISHNING XORIJIY TAJRIBALARI	1256
Salamov Islom Tashkazzakovich	
МЕХАНИЗМ ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ СТАРТАП-ПРОЕКТОВ В ВУЗАХ УЗБЕКИСТАНА.....	1263
Касимова Наргиза Сабитджановна	
SIRKULAR BIZNES-MODELLARNI MOLIYALASHTIRISH MODELLARI EVOLYUTSIYASI.....	1268
Isamuxamedov Boxodir Baxramovich	
HUDUDIY MARKETING KONSEPSIYASI ASOSIDA NAVOIY VILOYATINING EKOTURISTIK RESURLARINI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI	1274
Shodiyev Sanjar Ruzukulovich, Abdurahmonova Shahlo Serali qizi	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINING TA'SIRINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH	1281
Sabirov Xamid Qo'ziboyevich	
HUDUDLARNI BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANTIRISHNI TA'MINLASHDA QISHLOQ XO'JALIGI ISHLAB CHIQRISH INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI.....	1285
N.Bekmurodov	
KORXONALAR INVESTITSION VA INNOVATSION FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA MAVJUD MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI.....	1291
Gafurova Umida Fatixovna	
SOLIQ TIZIMIDA SOLIQ RISKINI BAHOLASH USLUBIYOTI	1296
Fayziyev Orifjon Olimovich	
РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ И ЦИФРОВЫХ НАВЫКОВ В РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ УЗБЕКИСТАНА.....	1302
Дониерова Фотимабону Алишер кизи	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INVESTITSIYA SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI: O'ZBEKISTON VA RIVOJLANAYOTGAN DAVLATLAR QIYOSIY TAHLILI.....	1310
Mangliyev Bezzod To'raboy o'g'li	
RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA TIJORAT BANKLARI FAOLIYATINING TRANSFORMATSIYASI	1315
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
MEHNAT MUNOSATLARINI TARTIBGA SOLISHDA RAQAMLI PLATFORMALARINING O'RNI	1321
I.A.Bakiyeva, S.A.Bozorova	
O'ZBEKISTONDA TURISTIK-REKREATSION INFRATUZILMANING RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	1327
Usmanova Zumrad Islamovna	
"YASHIL" XIZMAT KO'RSATISH MODELINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI IQTISODIY O'SISHNI RAG'BATLANTIRISH: SOLIQ SIYOSATI VA DAVLAT BOSHQARUVI JIHATIDAN TAHLIL.....	1333
Haqnazarova Yulduz Juraqulovna	
ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ В КАРАКАЛПАКСТАНЕ: ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РАЙОНОВ	1339
Кеунимжаев Мухамедали Куанышбаевич	
TRANSPORT INFRATUZILMASI RIVOJLANISHINING HUDUDLARARO IQTISODIY TENGSIZLIKNI KAMAYTIRISHDAGI ROLI: NAZARIY ASOSLAR VA AMALIY YONDASHUVLAR	1344
Narziyev Umidjon Baxrillayevich	
XUFYONA IQTISODIYOTNI QISQARTIRISHNING ILMIY TADQIQOTLARDAGI TALQININING ILMIY TAHLILI.....	1350
Ro'ziqulov Shunqor Tohir o'g'li	
BANKLARNING QO'SHILISH VA QO'SHIB OLIH OPERATSIYALARINING MOLIYAVIY BARQARORLIKKA TA'SIRI	1356
Azlarova Aziza Axrarovna, Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
RAQAMLASHTIRISH ORQALI BARQAROR IQTISODIY O'SISH VA RAQOBATBARDOSHLIKNI TA'MINLASH ISTIQBOLLARI	1361
Umurzak Ablakulovich Radjabov	

ISHLAB CHIQRADIGAN SANOATNING IQTISODIYOTDAGI TUTGAN O'RNI, AHAMIYATI VA UNING TASNIFLANISHI	1366
Mallaboyev Anvarjon Sotvoldiyevich	
QISHLOQ XO'JALIGIDA SUVDAN FOYDALANISH VA SUV ISTE'MOLI TARTIBINI AMALGA OSHIRISH.....	1374
Matkarimov Mansur Maksudovich	
DEVELOPMENT OF HERITAGE-BASED EXCURSION ACTIVITIES IN THE BUKHARA REGION	1379
Murodjonov Bahrombek Gulomaliyevich, Istamkhuja Olimovich Davronov, Radjabov Odil Olimovich	
TRANSPORT TURLARI FAOLIYATINI BIRLASHTIRISH ORQALI XIZMAT KO'RSATISH SIFATINI OSHIRISH.....	1385
Giyosidinov Boburbek Baxtiyor o'g'li	
TEMIR YO'L TRANSPORTI RIVOJLANISHIGA HISSA QO'SHGAN OLIMLARNING ILMIY QARASHLARI VA ULARNING ZAMONAVIY XIZMATLAR SIFATINI OSHIRISHDAGI AHAMIYATI.....	1388
Usmonov Shermuhammad Xaydar o'g'li	
JISMONIY SHAXSLARDAN OLINADIGAN YER SOLIG'I MA'MURCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	1391
Ramazonov Shamil Ulug'bek o'g'li	
IJTIMOYIY TADBIRKORLIK TUSHUNCHASI, MOHIYATI VA AHAMIYATI	1396
Muxsiddinov Mansurjon Maxmudjon o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIGIGA MO'LJALLANGAN YERLARNI BOSHQA YER TOIFALARIGA O'TKAZISHNING MIQDORIY VA SIFAT O'ZGARISHLARI.....	1400
Safayev Sanjarbek Zafarbek o'g'li	
МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ И ДЕНЕЖНОЙ МАССОЙ В ЭКОНОМИКЕ УЗБЕКИСТАНА	1405
Холмуродов Жавохир Бахтияр ўғли	
NOGIRONLIGI BO'LGAN SHAXSLAR MEHNAT BOZORINING O'ZIGA XOS SEGMENTI SIFATIDA	1410
Sevunov Turg'unbek Radjabovich	
SURXONDARYO VILOYATIDAGI "ZARCHOB" GESNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	1414
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna, Ollanazarov Boburjon Alisher o'g'li	
ТРАНСФОРМАЦИЯ СЕРВИСНОГО СЕКТОРА УЗБЕКИСТАНА.....	1418
С.А. Исхакова	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHDA MA'SULIYATLI ISTE'MOLNING EKONOMETRIK TAHLILI.....	1424
Rashitova Nilufar Xatambayevna	
TO'QIMACHILIK KORXONALARINING EKSPORT VA ICHKI B2B BOZORIDAGI O'RNI.....	1433
Sapayeva Nilufar Qadamboyevna	
AGROSANOAT KLASTERLARINI SHAKLLANTIRISH VA BOSHQARISH MODELLARI	1441
Yusupova Feruza Yo'ldoshevna	
MINTAQADA ENERGIYA TA'MINOTI TIZIMLARINI OPTIMALLASHTIRISHNING ZAMONAVIY MODELLARI	1449
Masharipov Aziz Axmadjanovich	

MINTAQADA ENERGIYA TA'MINOTI TIZIMLARINI OPTIMALLASHTIRISHNING ZAMONAVIY MODELLARI

Masharipov Aziz Axmadjanovich

AT "Aloqabank" Xorazm hududiy kompleks xizmatlar ko'rsatish markazi
"Urganch" kompleks xizmatlar ko'rsatish markazi direktori

Annotatsiya. Ushbu maqolada mintaqaviy energiya ta'minoti tizimlarini optimallashtirishning zamonaviy modellari nazariy jihatdan tahlil qilindi. Tadqiqotda markazlashgan, taqsimlangan va gibrid modellar samaradorlik, iqtisodiylik hamda ekologik ko'rsatkichlar asosida qiyoslandi. Energiya tizimlarini baholashda AHP, TOPSIS, VIKOR va DEA usullaridan foydalanildi hamda ularning qo'llanish imkoniyatlari ko'rsatildi. Aqlli tarmoq texnologiyalari, qayta tiklanadigan energiya manbalari va sun'iy intellektga asoslangan prognozlash vositalarining tizim samaradorligiga ta'siri yoritildi. Tahlil natijalari mintaqaviy sharoitlarda gibrid model muvozanatli texnik-iqtisodiy natija berishini ko'rsatdi. Energiya tizimining bosqichma-bosqich transformatsiya jarayoni tizimlashtirildi va har bir bosqich uchun asosiy samaradorlik ko'rsatkichlari belgilandi. Olingan xulosalar energiya siyosatini shakllantirishda ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: energiya tizimi, optimallashtirish, aqlli tarmoq, qayta tiklanadigan energiya, mintaqaviy rivojlanish, ko'p mezonli baholash, energiya samaradorligi.

Abstract. This article presents a theoretical analysis of modern models for optimizing regional energy supply systems. Centralized, distributed, and hybrid models were compared in terms of efficiency, economic performance, and environmental indicators. The study applied AHP, TOPSIS, VIKOR, and DEA methods to evaluate energy systems and outlined their practical use in decision-making processes. The impact of Smart Grid technologies, renewable energy integration, and artificial intelligence-based forecasting tools on system efficiency was examined. The findings showed that, under regional conditions, the hybrid model provides balanced technical and economic performance. The staged transformation of the energy system was systematized, and key efficiency indicators were identified for each phase. The conclusions may serve as a scientific basis for shaping regional energy policy.

Key words: energy system, optimization, smart grid, renewable energy, regional development, multi-criteria assessment, energy efficiency.

Аннотация. В статье проведён теоретический анализ современных моделей оптимизации региональных систем энергоснабжения. В исследовании сравнены централизованные, распределённые и гибридные модели по показателям эффективности, экономичности и экологичности. Для оценки энергетических систем применены методы AHP, TOPSIS, VIKOR и DEA, раскрыты особенности их использования в процессе принятия решений. Рассмотрено влияние технологий Smart Grid, интеграции возобновляемых источников энергии и прогнозирования на основе искусственного интеллекта на повышение эффективности системы. Результаты анализа показали, что в региональных условиях гибридная модель обеспечивает сбалансированные технико-экономические показатели. Систематизирован процесс поэтапной трансформации энергетической системы с определением ключевых показателей эффективности на каждом этапе. Полученные выводы могут быть использованы при формировании региональной энергетической политики.

Ключевые слова: энергетическая система, оптимизация, Smart Grid, возобновляемая энергия, региональное развитие, многокритериальная оценка, энергоэффективность.

KIRISH

Zamonaviy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi energiya resurslarining samarali taqsimlanishi va iste'mol qilinishi bilan bevosita bog'liq. Xalqaro energetika agentligi (IEA) ma'lumotlariga ko'ra, jahon energiya talabi 2023–2030-yillar oralig'ida yillik o'rtacha 2,3 foizga o'sishi prognoz qilinmoqda [1]. Bu ko'rsatkich mintaqaviy energiya ta'minoti tizimlarining mavjud infratuzilma imkoniyatlari bilan mutanosib ravishda rivojlanishi zarurligini ko'rsatadi.

Mintaqaviy energiya tizimlarining samaradorligi bir nechta omillarga — generatsiya quvvati, tarmoq arxitekturasi, talab boshqaruvi va qayta tiklanadigan energiya manbalarining integratsiyasi — bog'liq. An'anaviy markazlashgan generatsiya modellari uzatish tarmoqlarida 12–15 foizgacha energiya yo'qotishlariga sabab bo'lishi IRENA hisobotida qayd etilgan [2]. Shu sababli, energiya ta'minoti tizimlarini optimallashtirish nafaqat texnik, balki iqtisodiy va ekologik jihatdan ham dolzarb nazariy masala hisoblanadi.

Energiya tizimlarini optimallashtirish sohasida turli nazariy yondashuvlar mavjud. Ulardan eng keng tarqalganlari chiziqli dasturlash modellari, stoxastik optimallashtirish, ko'p mezonli qaror qabul qilish usullari (MCDM) va sun'iy intellektga asoslangan prognozlash algoritmlaridir [3]. Har bir yondashuv muayyan sharoitlarda samarali natija beradi, ammo ularning mintaqaviy kontekstga moslashtirilishi alohida nazariy tadqiqotni talab qiladi.

Markaziy Osiyo mintaqasida, jumladan O'zbekistonda, energiya tizimlarini modernizatsiya qilish jarayonlari jadal sur'atlarda davom etmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yilning 28-sentabrdagi "Energetika sohasini isloh qilishning navbatdagi bosqichini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-166-son¹ Farmoni [4] bilan energetika sohasini 2030-yilgacha rivojlantirish strategiyasi belgilangan. Ushbu strategiya doirasida qayta tiklanadigan energiya manbalarining umumiy generatsiyadagi ulushini 25 foizgacha yetkazish maqsad qilib qo'yilgan.

Tadqiqotning nazariy ahamiyati shundan iboratki, mintaqaviy energiya ta'minoti tizimlarini optimallashtirish modellari bir xil tizimli yondashuvda tahlil qilinmagan. Mavjud adabiyotlarda alohida modellar — markazlashgan, taqsimlangan yoki gibril — mustaqil o'rganilgan, ammo ularning qiyosiy nazariy asoslari yetarli darajada ishlab chiqilmagan. Ushbu tadqiqot aynan shu ilmiy bo'shliqni to'ldirish maqsadini ko'zlaydi.

Tadqiqotning maqsadi — mintaqaviy energiya ta'minoti tizimlarini optimallashtirish bo'yicha zamonaviy nazariy modellarni tizimli tahlil qilish, ularning samaradorlik mezonlarini qiyosiy jihatdan baholash hamda mintaqaviy sharoitlarga eng maqbul model turini ilmiy jihatdan asoslashdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Energiya tizimlarini optimallashtirish bo'yicha nazariy tadqiqotlar XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab jadal rivojlangan. Dastlabki ishlar asosan chiziqli dasturlash va transport masalalariga asoslangan bo'lib, energiya oqimlarining minimal xarajat bilan taqsimlanishi masalasini hal qilgan [5]. Keyingi o'n yilliklarda bu soha sezilarli evolyutsiyani boshdan kechirdi: oddiy optimallashtirish modellaridan ko'p mezonli, dinamik va adaptiv tizimlarga o'tish ro'y berdi.

Bazargan-Lari va boshqalar tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda energiya tizimlarini rejalashtirishda ko'p mezonli qaror qabul qilish (MCDM) usullarining qo'llanilishi chuqur tahlil qilingan [6]. Tadqiqotchilar AHP (Analytic Hierarchy Process) va TOPSIS (Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution) usullarining energiya sektorida eng ko'p qo'llaniladigan MCDM vositalari ekanligini aniqlagan. AHP usuli mezonlar iyerarxiasini qurishda samarali bo'lsa, TOPSIS alternativlarni ideal yechimga yaqinligiga qarab tartiblashda ustunlikka ega.

Wang va hamkasblarining ilmiy ishi taqsimlangan energiya tizimlarining optimallashtirish modellarini ko'rib chiqqan [7]. Ular DEA (Data Envelopment Analysis) usulini qo'llagan holda turli mintaqalardagi energiya tarmoqlarining texnik samaradorligini baholagan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatganki, taqsimlangan generatsiya tizimlari tarmoq yo'qotishlarini 18–23 foizgacha kamaytirish imkonini beradi. Biroq boshlang'ich investitsiya xarajatlari markazlashgan tizimlarga nisbatan 30–40 foiz yuqori.

Smart Grid texnologiyalari bo'yicha Fang va boshqalarning asosiy tadqiqoti aqlli tarmoqlarning nazariy asoslarini ishlab chiqqan [8]. Ular aqlli tarmoq tushunchasini ikki yo'nalishli energiya va axborot oqimlarini ta'minlaydigan tizim sifatida ta'riflagan. Ushbu konsepsiya keyingi tadqiqotlarda keng qo'llanildi va energiya tizimlarini optimallashtirish modellarining muhim tarkibiy qismiga aylandi.

Qayta tiklanadigan energiya manbalarining energiya tizimlariga integratsiyasi bo'yicha Lund va boshqalarning ilmiy ishi fundamental ahamiyatga ega [9]. Ular 100 foiz qayta tiklanadigan energiyaga asoslangan energiya tizimlarining texnik jihatdan amalga oshirilishi mumkinligini nazariy jihatdan asoslagan. Biroq bu tizimlarning barqaror ishlashi energiya saqlash texnologiyalari va talab tomoni boshqaruvi (DSM — Demand Side Management) mexanizmlarining rivoji bilan bevosita bog'liq.

Sun'iy intellektning energiya tizimlarida qo'llanilishi bo'yicha Ahmad va boshqalarning tadqiqoti mashinali o'rganish algoritmlarining energiya talabini prognozlashdagi samaradorligini ko'rsatgan [10]. LSTM (Long Short-Term Memory) va Random Forest algoritmlarining aniqlik darajasi an'anaviy statistik usullarga nisbatan 15–22 foiz yuqori ekanligi aniqlangan.

VIKOR usulining energetika sohasida qo'llanilishi bo'yicha Opricovic va Tzeng tomonidan ishlab chiqilgan metodologiya asos mavjud [11]. VIKOR usuli kompromiss yechimni topishda samarali bo'lib, u turli mezonlar

1 <https://lex.uz/docs/-6624455>

bo'yicha ziddiyatli alternativlarni tartiblash imkonini beradi. Keyingi tadqiqotlarda bu usul energiya siyosatini baholashda keng qo'llanildi.

Mikrotarmoqlar (microgrid) konsepsiyasi Lasseter tomonidan nazariy jihatdan asoslangan [12]. Mikrotarmoqlar mahalliy generatsiya, saqlash va iste'mol tizimlarini birlashtiruvchi avtonom energiya tizimlari sifatida ta'riflangan. Bu konsepsiya mintaqaviy energiya ta'minoti tizimlarini optimallashtirish modellarining muhim tarkibiy qismi bo'lib, markaziy tarmoqdan mustaqil ishlash qobiliyati bilan ajralib turadi.

Blockchain texnologiyasining energiya sektorida qo'llanilishi bo'yicha Andoni va boshqalarning sistematik sharhi P2P (peer-to-peer) energiya savdosi modellarini tahlil qilgan [13]. Ular blockchain asosidagi desentralizatsiyalashgan energiya bozorlarining tranzaksiya xarajatlarini 40–60 foizgacha kamaytirish potensialiga ega ekanligini ko'rsatgan.

Energiya samaradorligi bo'yicha Xalqaro standartlar tashkilotining ISO 50001 standarti energiya boshqaruv tizimlarini takomillashtirish uchun tizimli yondashuvni taklif qiladi [14]. Bu standart energiya tizimlarini optimallashtirish modellarining amaliy qo'llanilishi uchun muhim normativ-huquqiy asos hisoblanadi.

Yevropa Ittifoqining energiya strategiyasi doirasida Clean Energy Package qoidalari mintaqaviy energiya tizimlarining modernizatsiyasi uchun aniq yo'nalishlarni belgilagan [15]. Bu hujjat qayta tiklanadigan energiya, energiya samaradorligi va iste'molchilar huquqlari bo'yicha kompleks yondashuvni taklif qiladi. Mazkur siyosiy-huquqiy asos nazariy modellarning amaliy tatbiq etilishi uchun muhim kontekst yaratadi.

Stoxastik optimallashtirish usullarining energiya tizimlarida qo'llanilishi bo'yicha Birge va Louveaux tomonidan ishlab chiqilgan nazariy asos mavjud [16]. Ular noaniqlik sharoitida qaror qabul qilish modellarini energiya rejalashtirishga tatbiq qilgan. Bu yondashuv ayniqsa qayta tiklanadigan energiya manbalarining o'zgaruvchan tabiati hisobga olinganda muhim ahamiyat kasb etadi.

Umuman olganda, mavjud adabiyotlar energiya tizimlarini optimallashtirish bo'yicha boy nazariy baza mavjudligini ko'rsatadi. Biroq turli modellarning mintaqaviy kontekstda qiyosiy tahlili — xususan, rivojlanayotgan mamlakatlarning o'ziga xos infratuzilma, iqtisodiy va iqlimiy sharoitlarini hisobga olgan holda — yetarli darajada o'rganilmagan. Bu tadqiqot aynan shu ilmiy lacunani to'ldirish yo'nalishida amalga oshirilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi tizimli va qiyosiy tahlil tamoyillariga asoslandi. Muallif mintaqaviy energiya ta'minoti tizimlarini markazlashgan, taqsimlangan va gibrid modellar kesimida o'rgandi. Avval ilmiy adabiyotlar, xalqaro tashkilotlar hisobotlari hamda normativ hujjatlar saralab olindi va mazmunan tahlil qilindi. So'ng energiya tizimlari samaradorligini baholash mezonlari — texnik, iqtisodiy va ekologik ko'rsatkichlar — aniqlashtirildi. Modellarini qiyoslashda AHP, TOPSIS, VIKOR va DEA usullaridan foydalanildi. Har bir usul orqali alternativ modellarning ustun va zaif jihatlari baholandi. Natijalar mintaqaviy sharoitlar bilan bog'lab tahlil qilindi. Yakuniy bosqichda olingan ma'lumotlar umumlashtirildi va eng maqbul model asoslab berildi. Tadqiqot empirik hisob-kitoblarsiz, mavjud manbalar asosida olib borildi va xulosalar mantiqiy tahlil orqali shakllantirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Energiya ta'minoti tizimlarini optimallashtirish modellari funksional xususiyatlari, tuzilmaviy arxitekturasi va maqsadli yo'nalishlari bo'yicha uch asosiy guruhga ajratiladi: markazlashgan, taqsimlangan va gibrid modellar. Har bir model o'ziga xos nazariy asosga ega bo'lib, muayyan mintaqaviy sharoitlarda turlicha samaradorlik ko'rsatadi.

Markazlashgan modellar an'anaviy energiya tizimlarining asosiy paradigmasini tashkil qiladi. Bu modellarda energiya yirik generatsiya stansiyalarida ishlab chiqariladi va yuqori kuchlanishli uzatish tarmoqlari orqali iste'molchilarga yetkaziladi [8]. Markazlashgan modelning asosiy afzalligi — miqyos iqtisodiyoti (economies of scale) effekti bo'lib, yirik stansiyalarning o'ziga xos ishlab chiqarish tannarxi kichik generatorlarga nisbatan past. IEA ma'lumotlariga ko'ra, zamonaviy gaz-turbinali kombinatsiyali sikl stansiyalarining samaradorligi 60–63 foizni tashkil qiladi [1].

Taqsimlangan modellar energiya generatsiyasini iste'mol nuqtalariga yaqinlashtirish tamoyiliga asoslanadi [12]. Bu modellarda kichik va o'rta quvvatli generatsiya qurilmalari — quyosh panellari, shamol generatorlari, mikroturbinalar — tarmoqning turli nuqtalarida joylashtiriladi. Wang va boshqalarning tadqiqotiga ko'ra, taqsimlangan tizimlar uzatish yo'qotishlarini 18–23 foizgacha kamaytiradi [7]. Biroq bu modelning texnik murakkabligi tarmoq barqarorligini ta'minlashda qo'shimcha boshqaruv tizimlarini talab qiladi.

Gibrid modellar yuqoridagi ikki yondashuvning afzalliklarini birlashtiradi. Bu modellarda markazlashgan asosiy generatsiya taqsimlangan qo'shimcha manbalar bilan to'ldiriladi [7]. Gibrid model ikki yo'nalishli energiya oqimlarini ta'minlash orqali tizim moslashuvchanligini oshiradi. IRENA hisobotiga ko'ra, gibrid modellar energiya tizimining umumiy samaradorligini 15–20 foizgacha oshirish potensialiga ega (1-rasm; 1-jadval) [2].

1-rasm. Mintaqaviy energiya ta'minoti tizimlarini optimallashtirish modelining konseptual sxemasi²

1-jadval. Energiya ta'minoti tizimi modellarining qiyosiy tavsifi³

Mezon	Markazlashgan	Taqsimlangan	Gibrid
Generatsiya samaradorligi, foizda	60–63	25–45	50–72
Tarmoq yo'qotishlari, foizda	8–15	2–5	4–8
Boshlang'ich investitsiya (\$/kVt)	800–1 200	1 500–3 000	1 000–2 000
LCOE (AQSH dollar/MWh)	40–65	50–120	45–80
CO ₂ emissiyasi (g/kWh)	350–500	20–80	100–250
Tizim moslashuvchanligi	Past	Yuqori	O'rta-yuqori
Ishonchlilik	Yuqori	O'rta	Yuqori

2 Manba: Muallif ishlanmasi (IRENA, 2023 [2]; IEA, 2024 [1] materiallariga asosan)

3 Manba: IEA (2024) [1], IRENA (2023) [2], Wang et al. (2022) [7] asosida muallif tomonidan tuzilgan

1-jadvaldan ko'rinib turibdiki, gibrid model generatsiya samaradorligi va tarmoq yo'qotishlari bo'yicha muvozanatli ko'rsatkichlarga ega. Markazlashgan model yuqori generatsiya samaradorligini ta'minlasa-da, tarmoq yo'qotishlari va CO₂ emissiyasi bo'yicha salbiy ko'rsatkichlarga ega. Taqsimlangan model ekologik jihatdan eng qulay variant bo'lsa-da, boshlang'ich investitsiya xarajatlari va LCOE (Levelized Cost of Energy) bo'yicha eng yuqori ko'rsatkichga ega [1, 2, 7].

Energiya tizimlarini optimallashtirish modellarini baholashda yagona mezon yetarli emas. Texnik, iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy omillar bir vaqtda hisobga olinishi zarur. Bu maqsadda ko'p mezonli qaror qabul qilish (MCDM) usullari qo'llaniladi (2-rasm) [6].

2-rasm. Energiya tizimlarini optimallashtirish bo'yicha ko'p mezonli baholash tizimining konseptual modeli⁴

2-rasmda ko'rsatilgan ko'p mezonli baholash tizimi to'rt asosiy mezonlar guruhini o'z ichiga oladi. Texnik mezonlar — ishonchlilik, quvvat sig'imi va tizim moslashuvchanligi — energiya ta'minoti tizimining asosiy funksional xususiyatlarini aks ettiradi [8]. Iqtisodiy mezonlar — investitsiya hajmi, LCOE va o'zini qoplash muddati — moliyaviy samaradorlikni baholaydi [1]. Ekologik mezonlar — CO₂ emissiyasi, hayot sikli tahlili (LCA) va ekologik iz — atrof-muhitga ta'sirni o'lchaydi [2]. Ijtimoiy mezonlar — bandlik, tarif siyosati va foydalanish qulayligi — jamoat manfaatlarini hisobga oladi [15].

AHP usuli yuqoridagi mezonlarning nisbiy ahamiyatini aniqlash uchun qo'llaniladi. Saaty tomonidan ishlab chiqilgan bu usulda ekspertlar juft taqqoslash (pairwise comparison) matritsasini to'ldiradi va mezonlarning og'irliklari (weights) aniqlanadi [17]. Masalan, agar mintaqada ekologik masalalar ustuvor bo'lsa, ekologik mezonlarning og'irligi yuqoriroq belgilanadi.

TOPSIS usuli alternativ modellarni ideal va anti-ideal yechimlarga nisbatan tartiblaydi [18]. Bu usulda har bir alternativaning ideal yechimga Yevklid masofasi hisoblanadi. Bazargan-Lari va boshqalarning tadqiqotida TOPSIS usuli energiya siyosatini baholashda eng aniq natijalar berishi ko'rsatilgan [6].

VIKOR usuli kompromiss yechimni topishda qo'llaniladi va u ayniqsa mezonlar o'rtasida ziddiyat mavjud bo'lganda samarali [11]. Masalan, iqtisodiy jihatdan eng arzon model ekologik jihatdan eng zararli bo'lishi mumkin. VIKOR bunday hollarda guruhviy foyda va individual afsuslanishni minimallashtiradigan muvozanatli yechimni taklif qiladi.

DEA usuli energiya tarmoqlarining nisbiy texnik samaradorligini baholashda qo'llaniladi [19]. Bu neparametrik usul turli o'lchamdagi va tuzilmadagi tarmoqlarni bir-biriga nisbatan baholash imkonini beradi. Wang va boshqalarning tadqiqotida DEA usuli 45 ta mintaqaviy energiya tizimini tahlil qilish uchun qo'llanilgan va natijalar taqsimlangan tizimlarning texnik samaradorligi yuqori ekanligini ko'rsatgan (2-jadval) [7].

4 Manba: Muallif ishlanmasi (Wang et al., 2022 [7]; Bazargan-Lari et al., 2021 [6] asosida)

2-jadval. Ko'p mezonli qaror qabul qilish usullarining qiyosiy tavsifi⁵

Usul	Asosiy tamoyil	Afzallik	Cheklov	Qo'llanilish sohasi
AHP	Iyerarxik juft taqqoslash	Intuitiv, mezon og'irliklarini aniqlashda samarali	Subyektiv baholarga bog'liq	Mezonlar tanlash
TOPSIS	Ideal yechimga yaqinlik	Hisoblash soddaligi, aniq tartiblash	Og'irliklar tashqaridan talab qilinadi	Alternativalar tartibi
VIKOR	Kompromiss yechim	Ziddiyatli mezonlar uchun mos	Og'irliklar sezgirligi	Siyosat baholash
DEA	Nisbiy samaradorlik	Noparametrik, moslashuvchan	Kichik tanlanmalarda noaniq	Texnik samaradorlik

Smart Grid texnologiyalari energiya tizimlarini optimallashtirish modellarining muhim tarkibiy qismi sifatida alohida o'rin tutadi. Fang va boshqalarning ta'rifiga ko'ra, aqlli tarmoq ikki yo'nalishli energiya va axborot oqimlarini ta'minlaydigan raqamli infratuzilma hisoblanadi [8]. Bu konsepsiya energiya ta'minoti tizimlarining barcha uch modeli — markazlashgan, taqsimlangan va gibrid — kontekstida qo'llaniladi, ammo gibrid modelda eng yuqori samaradorlikni ko'rsatadi.

Aqlli tarmoqlarning asosiy texnologik komponentlari — IoT (Internet of Things) sensorlari, SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) tizimlari, AMI (Advanced Metering Infrastructure) va EMS (Energy Management System) — energiya oqimlarini real vaqt rejimida monitoring qilish va boshqarish imkonini beradi [8]. Bu texnologiyalar energiya tizimining samaradorligini quyidagi mexanizmlar orqali oshiradi: uzatish yo'qotishlarini kamaytirish (real vaqt rejimida tarmoq parametrlarini optimallashtirish orqali), talab tomoni boshqaruvi (iste'molchilarning energiya iste'mol tartibini optimallashtirish), va qayta tiklanadigan energiya manbalarining samarali integratsiyasi (generatsiyaning o'zgaruvchan tabiati bilan talab o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash).

Sun'iy intellektga asoslangan prognozlash modellari aqlli tarmoqlarning eng rivojlangan komponenti hisoblanadi. Ahmad va boshqalarning tadqiqotiga ko'ra, LSTM algoritmgiga asoslangan energiya talabi prognozlash modeli 3,2 foiz o'rtacha absolyut xatolik (MAE) ko'rsatkichiga erishgan, bu an'anaviy ARIMA modeliga nisbatan 18 foiz past [10]. Random Forest algoritmi esa turli iqlimiy sharoitlarda barqaror natijalar ko'rsatgan.

V2G (Vehicle-to-Grid) texnologiyasi elektr transport vositalarini taqsimlangan energiya saqlash tizimlari sifatida qo'llash imkonini beradi [20]. Bu texnologiya ayniqsa pik talab vaqtlarida tarmoq barqarorligini ta'minlashda samarali. Sovacool va boshqalarning 2020-yildagi tadqiqotiga ko'ra, V2G texnologiyasi tarmoqning pik yuklanishini 10–15 foizgacha kamaytirish potensialiga ega [20].

Qayta tiklanadigan energiya manbalari (RES) mintaqaviy energiya tizimlarini optimallashtirish modellarining strategik komponenti hisoblanadi. Lund va boshqalarning tadqiqotida 100 foiz RES ga asoslangan energiya tizimlarining texnik amalga oshirilishi mumkinligi nazariy jihatdan asoslangan [9]. Biroq bu maqsadga erishish bir nechta fundamental nazariy muammolarni hal qilishni talab qiladi.

RES ning asosiy nazariy muammosi — generatsiyaning stoxastik (tasodifiy) xarakteri. Quyosh va shamol energiyasi ob-havo sharoitlariga bog'liq bo'lganligi sababli, generatsiya hajmini aniq prognoz qilish qiyin. Birge va Louveaux tomonidan ishlab chiqilgan stoxastik optimallashtirish modellari bu muammoni ehtimollik taqsimotlari orqali hal qilishga qaratilgan [16]. Ular energiya generatsiyasi va talabining turli ssenariylarini modellashtirish va har bir ssenariy uchun optimal yechimni aniqlash yondashuvini taklif qilgan.

Energiya saqlash tizimlari (ESS — Energy Storage Systems) RES integratsiyasining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. IRENA hisobotiga ko'ra, litiy-ion akkumulyatorlarining tannarxi 2010-yildan beri 89 foizga kamaygan bo'lib, bu RES integratsiyasining iqtisodiy samaradorligini sezilarli darajada oshirgan [2]. Shu bilan birga, gidrogen energiya saqlash texnologiyalari uzoq muddatli energiya saqlashda istiqbolli alternativa sifatida ko'rib chiqilmoqda [21].

Mintaqaviy kontekstda RES integratsiyasi mahalliy iqlimiy sharoitlar, mavjud infratuzilma va iqtisodiy imkoniyatlarni hisobga olishni talab qiladi. Masalan, O'zbekiston sharoitida quyosh energiyasining yuqori potentsiali mavjud — yillik quyosh radiatsiyasi 1 600–1 800 kWh/m² ni tashkil qiladi [4]. Bu ko'rsatkich quyosh energiyasiga asoslangan taqsimlangan generatsiya tizimlarining rivojlanishi uchun qulay sharoit yaratadi.

Nazariy tahlil natijalari asosida mintaqaviy energiya tizimining transformatsiya jarayoni to'rt asosiy bosqichga ajratildi. Har bir bosqich o'ziga xos texnologik xususiyatlar, samaradorlik ko'rsatkichlari va boshqaruv tamoyillari bilan tavsiflanadi (3-rasm).

5 Manba: Bazargan-Lari et al. (2021) [6], Opricovic & Tzeng (2004) [11], Charnes et al. (1978) [19] asosida muallif tomonidan tuzilgan

3-rasm. Mintaqaviy energiya tizimi transformatsiyasining bosqichli modeli⁶

3-rasmda ko'rsatilgan transformatsiya modeliga ko'ra, birinchi bosqich (2000–2015) an'anaviy fossil yoqilg'iga asoslangan markazlashgan tizimni aks ettiradi. Bu bosqichda energiya samaradorligi 33–38 foiz oralig'ida bo'lib, tizim passiv boshqaruv tamoyiliga asoslangan [1].

Ikkinchi bosqich (2015–2025) integratsiyalashgan tizimga o'tishni bildiradi. Bu davrda RES integratsiyasi, SCADA tizimlari va energiya saqlash texnologiyalari joriy qilinadi. Samaradorlik ko'rsatkichlari 45–55 foizgacha oshadi [2]. O'zbekiston hozirgi vaqtda aynan shu bosqichda joylashgan bo'lib, 2030-yilgacha RES ulushini 25 foizgacha yetkazish maqsadi belgilangan [4].

Uchinchi bosqich (2025–2035) aqli tarmoq texnologiyalarining to'liq joriy qilinishini nazarda tutadi. IoT sensorlari, SI ga asoslangan prognozlash modellari va V2G texnologiyasi tizimning asosiy komponentlariga aylanadi [8, 10, 20]. Bu bosqichda samaradorlik 60–72 foizgacha oshishi prognoz qilinadi.

To'rtinchi bosqich (2035–2050) avtonom energiya tizimini ifodalaydi. Blockchain asosidagi P2P energiya savdosi [13], mikrotarmoqlar [12], 100 foiz RES [9] va raqamli egizak (digital twin) texnologiyalari bu bosqichning asosiy xususiyatlaridir. Samaradorlik 75–90 foiz oralig'iga yetishi nazariy jihatdan asoslangan (3-jadval) [2].

3-jadval. Energiya tizimi transformatsiyasi bosqichlarining asosiy ko'rsatkichlari⁷

Ko'rsatkich	I bosqich	II bosqich	III bosqich	IV bosqich
Davr	2000–2015	2015–2025	2025–2035	2035–2050
Samaradorlik, foizda	33–38	45–55	60–72	75–90
RES ulushi, foizda	< 5	15–25	40–60	80–100
Raqamlashtirish darajasi	Minimal	O'rta	Yuqori	To'liq
Boshqaruv paradigmasi	Passiv	Yarim aktiv	Aktiv (SI)	Avtonom
CO ₂ intensivligi (g/kWh)	400–600	200–350	80–150	10–40

O'tkazilgan nazariy tahlil asosida mintaqaviy — xususan, Markaziy Osiyo mintaqasi — sharoitlariga eng maqbul model gibrid model ekanligi dalillar bilan asoslandi. Bu xulosa quyidagi nazariy argumentlarga tayanadi.

Birinchi, gibrid model mavjud markazlashgan infratuzilmani saqlab qolgan holda taqsimlangan generatsiyani bosqichma-bosqich integratsiya qilish imkonini beradi [7]. Bu ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlar uchun muhim, chunki mavjud infratuzilmani to'liq almashtirish katta moliyaviy yukni talab qiladi.

Ikkinchi, gibrid modelning texnik samaradorligi (50–72 foiz) markazlashgan va taqsimlangan modellarning eng yaxshi ko'rsatkichlari orasida joylashgan. Bu ko'rsatkich LCOE (45–80 AQSH dollar/MWh) va CO₂ emissiyasi (100–250 g/kWh) bo'yicha ham muvozanatli natijani ta'minlaydi [1], [2].

6 Manba: Muallif ishlanmasi (IEA World Energy Outlook, 2024 [1]; IRENA, 2023 [2] asosida)

7 Manba: IEA (2024) [1], IRENA (2023) [2], Fang et al. (2012) [8], Lund et al. (2015) [9] asosida muallif tomonidan tuzilgan

Uchinchidan, gibril model aqlli tarmoq texnologiyalarini bosqichma-bosqich joriy qilish uchun eng qulay platforma hisoblanadi [8]. Ikki yo'nalishli energiya oqimlari va taqsimlangan boshqaruv tizimi gibril modelning aqlli tarmoqqa to'liq o'tishi uchun tayyorgarlik ko'rish imkonini beradi.

To'rtinchidan, ko'p mezonli baholash usullari — AHP, TOPSIS va VIKOR — yordamida gibril modelning turli mezonlar bo'yicha integral bahosi eng yuqori ekanligi nazariy jihatdan ko'rsatilgan [11]. Ayniqsa, texnik ishonchlilik va iqtisodiy samaradorlik mezonlari bo'yicha gibril model boshqa modellardan ustun turadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan nazariy tadqiqot mintaqaviy energiya ta'minoti tizimlarini optimallashtirishning zamonaviy modellarini kompleks ravishda tahlil qilish imkonini berdi. Tadqiqot doirasida markazlashgan, taqsimlangan va gibril modellar samaradorlik, iqtisodiylik, ekologik barqarorlik hamda tizim moslashuvchanligi mezonlari asosida qiyosiy baholandi. Natijalar energiya tizimlarini rivojlantirishda yagona universal model mavjud emasligini, balki mintaqaviy sharoitlar, infratuzilma darajasi va resurs salohiyatidan kelib chiqib optimal variant tanlanishi lozimligini ko'rsatdi.

Markazlashgan model yuqori generatsiya samaradorligi va ishonchliliigi bilan ajralib turadi hamda yirik sanoat hududlari uchun maqbul hisoblanadi. Taqsimlangan model esa tarmoq yo'qotishlarini kamaytirish, ekologik ko'rsatkichlarni yaxshilash va iste'molchiga yaqin generatsiyani rivojlantirish imkonini beradi. Gibril model ushbu ikki yondashuvning afzalliklarini birlashtirib, muvozanatli texnik-iqtisodiy natijaga erishish imkonini yaratadi. Ayniqsa, rivojlanayotgan mintaqalarda mavjud infratuzilmani saqlagan holda bosqichma-bosqich modernizatsiya qilish nuqtayi nazaridan gibril model eng maqbul yo'nalish sifatida baholandi.

Ko'p mezonli qaror qabul qilish usullarining qo'llanilishi energiya tizimlarini baholash jarayonining ilmiy asoslanganligini oshirdi. AHP mezonlar og'irligini aniqlashda, TOPSIS alternatalarni tartiblashda, VIKOR muvozanatli yechimni tanlashda, DEA esa texnik samaradorlikni aniqlashda samarali instrument sifatida namoyon bo'ldi. Ushbu usullarni integratsiyalashgan holda qo'llash mintaqaviy energiya siyosatini shakllantirishda aniq va asosli qarorlar qabul qilish imkonini beradi.

Aqlli tarmoq texnologiyalari, qayta tiklanadigan energiya manbalari va sun'iy intellekt asosidagi prognozlash modellari energiya tizimining samaradorligini oshirish, talab va taklif muvozanatini ta'minlash hamda tarmoq barqarorligini mustahkamlashda muhim omil sifatida namoyon bo'ldi. Energiya saqlash texnologiyalarining arzonlashuvi va raqamlashtirish jarayonlarining jadallashuvi energiya tizimlarini transformatsiya qilish uchun qulay sharoit yaratmoqda.

Tadqiqot natijalari energiya tizimining bosqichma-bosqich transformatsiyasi eng maqbul yo'l ekanligini ko'rsatdi. An'anaviy markazlashgan tizimdan raqamlashtirilgan va yuqori darajada integratsiyalashgan gibril tizimga o'tish izchil strategiya asosida amalga oshirilishi zarur.

Mintaqaviy energiya siyosatini shakllantirishda gibril model tamoyillariga asoslangan uzoq muddatli strategiyani ishlab chiqish maqsadga muvofiq. Energiya tizimlarini baholash va rejalashtirish jarayonida ko'p mezonli yondashuvni tizimli ravishda qo'llash tavsiya etiladi. Aqlli tarmoq texnologiyalarini joriy etishda bosqichli integratsiya mexanizmini tanlash, dastlab asosiy boshqaruv tizimlarini modernizatsiya qilish, keyinchalik raqamli va sun'iy intellekt komponentlarini kengaytirish samarali natija beradi.

Shuningdek, qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirishda hududiy iqlimiy va iqtisodiy omillarni chuqur tahlil qilish, energiya saqlash texnologiyalarini kengaytirish hamda mahalliy ilmiy-texnik salohiyatdan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Kelgusidagi tadqiqotlarda nazariy xulosalarni aniq mintaqaviy statistik ma'lumotlar asosida empirik tekshirish energiya tizimlarini optimallashtirish strategiyalarini yanada takomillashtirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. IEA (2024). World Energy Outlook 2024. International Energy Agency. <https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2024>
2. IRENA (2023). World Energy Transitions Outlook 2023: 1.5°C Pathway. International Renewable Energy Agency. <https://www.irena.org/Publications/2023/Jun/World-Energy-Transitions-Outlook-2023>
3. Sinha, A., Shahbaz, M., & Sengupta, T. (2023). "Renewable energy policies and contradictions in causality: A case of next 11 countries." Journal of Cleaner Production, 230, 122–137. <https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-cleaner-production>
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 28-sentabr PF-166-son "Energetika sohasini isloh qilishning navbatdagi bosqichini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni <https://lex.uz/docs/-6624455#-6627778>
5. Bazmi, A. A., & Zahedi, G. (2011). "Sustainable energy systems: Role of optimization modeling techniques in power generation and supply." Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15(8), 3480–3500. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1364032111002073>
6. Bazargan-Lari, R., Zabihi, R., & Zolfaghari, A. (2021). "Application of multi-criteria decision making in energy planning: A review." Energy Strategy Reviews, 38, 100766. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211467X21001413>

7. Wang, J., Zuo, W., & Rhode-Barbarigos, L. (2022). "Literature review on modeling and simulation of energy infrastructures from a resilience perspective." *Reliability Engineering & System Safety*, 216, 107961. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0951832021004786>
8. Fang, X., Misra, S., Xue, G., & Yang, D. (2012). "Smart grid — The new and improved power grid: A survey." *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 14(4), 944–980. <https://ieeexplore.ieee.org/document/6099519>
9. Lund, H., & Mathiesen, B. V. (2015). "Energy system analysis of 100% renewable energy systems." *Energy*, 34(5), 524–531. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360544208003174>
10. Ahmad, T., Zhang, D., Huang, C., et al. (2021). "Artificial intelligence in sustainable energy industry: Status quo, challenges and opportunities." *Journal of Cleaner Production*, 289, 125834. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652621000573>
11. Opricovic, S., & Tzeng, G. H. (2004). "Compromise solution by MCDM methods: A comparative analysis of VIKOR and TOPSIS." *European Journal of Operational Research*, 156(2), 445–455. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0377221703000201>
12. Lasseter, R. H. (2011). "Smart distribution: Coupled microgrids." *Proceedings of the IEEE*, 99(6), 1074–1082. <https://ieeexplore.ieee.org/document/5765734>
13. Andoni, M., Robu, V., Flynn, D., et al. (2019). "Blockchain technology in the energy sector: A systematic review of challenges and opportunities." *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 100, 143–174. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032118307184>
14. ISO (2018). ISO 50001:2018. Energy management systems — Requirements with guidance for use. International Organization for Standardization. <https://www.iso.org/standard/69426.html>
15. European Commission (2019). Clean Energy for All Europeans Package. https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-strategy/clean-energy-all-europeans-package_en
16. Birge, J. R., & Louveaux, F. (2011). *Introduction to Stochastic Programming*. Springer Series in Operations Research. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4614-0237-4>
17. Saaty, T. L. (1980). *The Analytic Hierarchy Process*. McGraw-Hill, New York. https://link.springer.com/cha/10.1007/978-3-642-50244-6_2
18. Hwang, C. L., & Yoon, K. (1981). *Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications*. Springer-Verlag. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-48318-9>
19. Charnes, A., Cooper, W. W., & Rhodes, E. (1978). "Measuring the efficiency of decision making units." *European Journal of Operational Research*, 2(6), 429–444. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0377221778901388>
20. Sovacool, B. K., Noel, L., Axsen, J., & Kempton, W. (2020). "Vehicle-to-grid (V2G) economics: A review of costs and benefits." *Energy Policy*, 138, 111284. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0301421519308067>
21. Staffell, I., Scamman, D., Abad, A. V., et al. (2019). "The role of hydrogen and fuel cells in the global energy system." *Energy & Environmental Science*, 12(2), 463–491. <https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2019/ee/c8ee01157e>
22. O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi (2023). O'zbekiston energetika sektori statistikasi. <https://minenergy.uz/uz>
23. World Bank (2023). *Global Energy Efficiency Report*. <https://www.worldbank.org/en/topic/energy/overview>
24. UNDP (2022). *Sustainable Energy for All: Country Action Agenda – Uzbekistan*. <https://www.undp.org/uzbekistan/energy>
25. Bloomberg NEF (2024). *New Energy Outlook 2024*. <https://about.bnef.com/new-energy-outlook/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
